

O‘QUV MATNLARI MAZMUNINI O‘ZLASHTIRISHDA TINISH BELGILARINING AHAMIYATI

Rayimberdiyeva Zulfiya Raxmonberdiyevna

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

E-mail: zrayimberdiyeva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada matnning har qanday kommunikatsiya, shu jumladan, pedagogik kommunikatsiya jarayonining ham asosiy birligi sifatidagi xususiyatlari, shuningdek, o‘quv matnlarining tushunarli bo‘lishida va unda ifodalangan mazmunning o‘quvchilar tomonidan to‘liq o‘zlashtirilishida tinish belgilarining ahamiyati bayon qilingan. Tadqiqot doirasida amalga oshirilgan tajriba natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quv matni, interpretatsiya, adresant, pragmatika, o‘quv faoliyati, kommunikativ samaradorlik, nutqiy kompetensiya, o‘qib tushunish, punktuatsiya, intonatsiya, semiotik belgi, tinish belgi.

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ В ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ

Аннотация. В данной статье описываются характеристики текста как основной единицы любого общения, в том числе и процесса педагогического общения, а также значение знаков препинания в понимании учебных текстов и полном усвоении учащимися выраженного в них содержания. Представлены результаты эксперимента, проведенного в рамках исследования.

Ключевые слова: учебный текст, интерпретация, адресат, прагматика, учебная деятельность, коммуникативная эффективность, речевая компетентность, понимание прочитанного, пунктуация, интонация, семиотический знак, знак препинания.

THE IMPORTANCE OF PUNCTUATION IN MASTERING THE CONTENT OF EDUCATIONAL TEXTS

Abstract. This article describes the characteristics of the text as the basic unit of any communication, including the process of pedagogical communication, as well as the importance of punctuation marks in the understanding of educational texts and the complete assimilation by students of the content expressed in them. The results of the experiment conducted as part of the study are presented.

Keywords: educational text, interpretation, addressee, pragmatics, educational activity, communicative effectiveness, speech competence, reading comprehension, punctuation, intonation, semiotic sign, punctuation mark.

Kirish

Tilshunoslikning va til ta’limining so‘nggi yillardagi taraqqiyoti natijasida lison sohibi – inson omiliga asosiy e’tiborning qaratilishi, o‘z navbatida, matnga, uning muloqot jarayonidagi kommunikativ ahamiyatiga va bu bilan bog‘liq holda matnning tushunilishi hamda interpretatsiya qilinishi bilan aloqador bo‘lgan muammolarga ham e’tiborning kuchayishiga olib keldi. Ayniqsa, ta’lim amaliyotida har qanday fanga oid nazariy materiallarning o‘quv matni ko‘rinishida taqdim etilishi o‘quvchilarning umumiy o‘zlashtirish darajasi o‘qish savodxonligiga bevosita bog‘liq ekanini yana bir karra asoslaydi. Maktab darsliklarida berilgan o‘quv matnlari mazmunining o‘zlashtirilishi uning mantiqiy-mazmuniy va grammatik-uslubiy tuzilishi bilan bir qatorda shakliy-grafik ko‘rinishiga ham bog‘liq. Xususan, matnning e’tibordan chetda qoladigan grafik elementlaridan biri bo‘lmish tinish belgilari matn interpretatsiyasida, ya’ni tushunilishida muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot o‘quv matnlarining tushunarli bo‘lishida va unda ifodalangan mazmunning o‘quvchilar tomonidan to‘liq o‘zlashtirilishida tinish belgilarining rolini ko‘rsatishga qaratilgan. Matni o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlarda uning mazmunini tushunishga oid bir qancha atamalar qo‘llanadi: tushunish, anglash, dekodlash, o‘zlashtirish, interpretatsiya qilish. Biz mazkur maqolada tushunish atamasini adresantning kommunikativ maqsadini tushunish, ya’ni kommunikativ samaradorlikka erishish ma’nosida qo‘llaganmiz. Shuningdek, adresant kommunikativ maqsadining amalga oshirish samaradorligini ta’minlashda, ya’ni yozma matni adresat (retsepiyent) tomonidan muallif istaganidek dekodlanishida (o‘zaro tushunilishida) tinish belgilarining qanchalik ahamiyatli ekanligini ko‘rsatib bermoqchimiz.

Adabiyotlar tahlili

Matn har qanday kommunikatsiyaning, shu jumladan, pedagogik kommunikatsiya jarayonining ham asosiy birligi sanaladi. Kommunikatsiyaning samarali bo‘lishi, ya’ni muloqot subyektlarining bir-birini tushunishi matnning semantik-struktur qurilishi bilan bog‘liq. Aynan shu o‘rinda tadqiqotimiz pragmatika bilan o‘zaro tutashadi. Zero, “ Pragmatika tinglovchi (o‘quvchi)ni uzatilayotgan axborotni xuddi so‘zlovchi (yozuvchi) istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikatsiyada qo‘llanishini tavsiflaydi. Bu pragmatika lisoniy vositalarning shaxslararo muloqotdagi rolini aniqlash bilan shug‘ullanadi, deyish demakdir” [1]. Ayrim olmon olimlari pragmatikani keng ma’noda talqin qilishni, uni tilshunoslikning umumshtiruvchi

sohasi sifatida e'tirof etishni ma'qul ko'rishadi. Masalan, «Olmon lingvistik qomusi»ning mualliflaridan biri, matn tilshunosligi bo'yicha yirik mutaxassis Z.Shmidt «pragmalingvistika» va «matn lingvistikasi» tushunchalari yagona bir mazmun anglatishini va ular birgalikda lisoniy muloqot umumiy nazariyasini shakllantirishini hamda ushbu nazariya kommunikativ tilshunoslik sohasi sifatida matn grammatikasi va an'anaviy grammatikani ham qamrab olishini isbotlash niyatida ekanligini bildiradi. Ko'rinadiki, olim pragmalingvistikani matn bilan chambarchas bog'liqlikda talqin qiladi. Chunki matn ham bevosita kommunikativ faoliyatning natijasidir.

Pragmatikaning XX asrning ikkinchi yarmidagi rivoji nutqiy akt nazariyasining to'liq ko'rinishdagi lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan bog'liqdir. Nutqiy akt tushunchasi V Humboldt, Sh. Balli, M.Baxtin, K.Byuller kabi olimlarning tadqiqotlarida ham uchraydi, ammo nutqiy akt nazariyasi to'liq bir ta'limot sifatida ingliz mantiqshunosi J.Ostin, amerikalik psixolog J.Syori va boshqalarning ishlarida shakllandi. Aksariyat olimlar lisoniy faoliyatning ko'pvazifaviyligi va inson ijtimoiy faoliyatidan ayri holda mavjud bo'la olmasligiga e'tibor qaratdilar. Tilning mavjudligi insonlarning so'zlash yoki yozish harakatlarini bajarishi bilan bogliqdir. Bu harakatlarning bajarilishi jarayonida lisoniy birliklar (gap, matn) asl ma'nosidan tashqari, tasdiqlash, buyurish, ogohlantirish, va'da berish kabi mazmunni ifodalash imkoniyatini namoyon qiladi. Masalan, Shu vaziyat bo'yicha o'z fikringizni bayon eta olasizmi? gapi undagi leksemalarning sintaktik aloqasi ifodalagan obyektiv mazmundan tashqari o'quvchini ishni bajarishga undash mazmuniga ham ega. Bu ma'nolar so'zlovchi shaxs tomonidan bajarilayotgan nutqiy faoliyat natijasidir. Demak, nutqiy akt so'zlovchining ma'lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaatidir. R. Yakobson nutqiy aktning 3 tarkibiy qismini sanab o'tadi: adresant(yuboruvchi), adresat(qabul qiluvchi) va kontekst, ya'ni nutqiy vaziyat [2]. Muloqot jarayonida hosil bo'ladigan nutqiy harakatlarni alohida lisoniy birlik sifatida talqin qilish va ularni mazmunan tasniflash goyasini ilk bor kun tartibiga qo'ygan olimlardan biri Oksford universiteti professori Jon Ostin edi. U nutqiy aktga uch bosqichli faoliyat sifatida qarash fikrini ilgari suradi. Bu bosqichlarda uch xil harakat bajariladi. Ular – lokutiv, illokutiv va perlokutiv harakatlardir [3].

Matnning pedagogik jarayonning asosiy birliklaridan biri sifatida talqin etilishi A.E.Babaylova, T.M.Dridze, I.P.Bogatiryova, A.R.Gabidullina, E.K.Chernichkina va Z.A. Yariginalarning izlanishlarida o'z ifodasini topgan. Mazkur tadqiqotlarda o'quv matni “ma'lum bir fan bo'yicha belgilangan bilim, ko'nikma va malakalar tizimining didaktik maqsadlarga ko'ra semantik, mazmuniy, lingvistik va kompozitsion jihatdan uyg'unlashtirilishi asosida shakllantirilgan”[4], “o'quvchini bilimlar, ijtimoiy qadriyatlar va me'yorlar, amaliy va nazariy faoliyat jarayonida insoniyat tomonidan to'plangan turli xil ma'lumotlar bilan tanishtirish asnosida ijtimoiy faoliyatga

tayyorlash, o‘quvchi ongida dunyo qiyofasini aks ettirish” [5] vazifasini bajaruvchi muhim pedagogik obyekt sifatida e’tirof etiladi. Shuningdek, Z.A. Yarigina zamonaviy darsliklardagi o‘quv matnlarining metastrukturalari “murakkab iyerarxik mazmuniy tuzilishga ega ekanligi, uning tarkibi 3 tipdagi metokomponent(informativ, intensional, intertekstual)larning eksplitsit (ochiq, ravshan) hamda implitsit (yashirin) vositalar orqali namoyon bo‘lishidan tashkil topishi”ni ta’kidlaydi. O‘quv matnining tushunarli bo‘lishini ta’minlovchi implitsit vosita(метамаркер)lar qatorida tinish belgilarini ham sanab o‘tadi[6].

Tadqiqot usullari va materiallari

Nutq yordamida odamlar ma’lum natijalarga erishishlari, dunyoda va suhbatdoshining ongida o‘zgarishlar qilishlari mumkin, ya’ni nutq akti natijasi so‘zlovchining asl kommunikativ maqsadiga mos kelishi mumkin. Buning uchun lokutsiya jarayonining mukammal bo‘lishi, shu jarayonda illokutsiyada nazarda tutilgan kommunikativ maqsadni aniq va ta’sirchan ifodalovchi til vositalarini tanlay olish muhim. Muloqot jarayonida lingvistik vositalar bilan bir qatorda ekstralingvistik vositalar(ohang, to‘xtam, tana holati va harakati, mimika) ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar nutqiy akt yozma shaklda yuzaga chiqayotgan bo‘lsa matnni shakllantirish jarayonida implitsit munosabatlarni ifodalash uchun, shak-shubhasiz, tinish belgilaridan foydalaniladi. Demak, retsipyent bizning kommunikativ maqsadimizni tushunishi til vositalarini, jumladan, tinish belgilarini to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llashimizga bog‘liq.

Uyga qaytasanmi?

Uyga qaytasanmi?!

Uyga qaytasanmi!!!

Uyga qaytasanmi...

Keltirilgan misollarning barchasi lokutiv nuqtayi nazardan to‘g‘ri shakllantirilgan. Lekin illokutsiya jihatidan yondashilganda, ularning har biri farqli kommunikativ maqsadlarni ifodalaydi:

1-gapda so‘rash maqsadi;

2-gapda buyurish, da’vat etish maqsadi;

3-gapda kutilmagan xabardan hayratini ifodalash maqsadi;

4-gapda voqelikdan qoniqmaslik maqsadi.

Og‘zaki nutqda maqsadga muvofiq intonatsiya tanlanadi. Yozma nutqda esa bu intonatsiya tinish belgilari bilan ifodalanadi. Demak, muallif o‘zining kommunikativ maqsadiga mos tinish belgilarni qo‘ya olsagina, o‘quvchi uni muallif istaganidek interpretatsiya qiladi. Natijada kommunikativ samaradorlikka erishiladi. Chunki “Punktuatsiya, bir tomondan, yozuvchiga o‘z yozma nutqini aniq, to‘g‘ri va ifodali bayon eta olish imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan, o‘quvchiga muayyan matndagi fikrni yozuvchi bayon etganidek, yozuvchining maqsadiga muvofiq tushuna

olish imkoniyatini yaratadi; bir tinish belgi yozuvchi tomonidan qanday ma’no va vazifada qo‘llanilgan bo‘lsa, mazkur tinish belgi o‘quvchi tomonidan ham xuddi shunday vazifada tushuniladi ” [7].

Kommunikativ akt jarayonida retsipyent semiotik belgi sifatida matnni ko‘rish sezgisi yordamida qabul qiladi, o‘z lisonidagi belgi-ma’lumotlar asosida identifikatsiya qiladi, ya’ni aniqlaydi, ma’no va mazmunini o‘zlashtiradi, interpretatsiya qiladi - natijada ongida yangi bir belgini qabul qiladi. Mana shu jarayonda retsipyent tomonidan hosil qilingan yangi belgi matnning interpretatsiyasi hisoblanadi. Tadqiqotchi T. Dridze interpretatsiya jarayonini baholashda adekvatlik darajasini hisobga olish kerakligini aytib o‘tadi. “Interpretatsiya adekvat bo‘lishi uchun retsipyent muallifning kommunikativ maqsadini aynan anglagan bo‘lishi kerak” [8].

Matnning adekvat interpretatsiya qilinish darajasi bir qancha omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning asosiy qismi interpretator(retsipyent) va interpretatsiya qilinayotgan matn bilan bog‘liq. Interpretator bilan bog‘liq tomonlariga uning lisoniy shaxs sifatida bilim, tajriba va kompetensiyalari kirsa, matn bilan bog‘liq tomonlariga uning struktur-semantik jihatdan kommunikativ maqsadga mos holda tuzilishi nazarda tutiladi. Albatta, bunday matn tuzishda fonetik, leksik, morfologik, sintaktik va shu qatorda punktuatsion vositalarning ahamiyati katta. Ularning har biri semiotik belgi sifatida muayyan mazmuni tashiydi. Ch.Pirs ham o‘z tadqiqotida “har bir belgi hali ifodalanmay turib ham, ya’ni nutqiy aktga kirmay turib ham interpretativ qobiliyatga ega bo‘lishi” ni aytib o‘tadi [9]. Ya’ni har qanday belgi ma’noga ega va u kimdir tomonidan tushunilish xususiyatiga ega. Biz matn yaratayotganimizda til vositalaridan anglagan holatda yoki anglamasdan, ya’ni avvalgi nutqiy ko‘nikmalarimizga asoslangan holatda foydalanamiz. Matn tarkibida foydalangan vositalar bilan matn mazmuni o‘rtasidagi aloqadorlikka ko‘p ham e’tibor beravermaymiz. G.I. Bogin ham “matn strukturasi tashkil etuvchi har bir vosita bilan matnning umumiy mazmuni o‘rtasida mustahkam aloqa mavjudligi, bu struktura elementlarining birortasi o‘zgarsa, mazmunda ham o‘zgarish yuz berishi” haqida yozadi [10]. Bundan xulosa chiqarish mumkinki, matnning barcha tarkibiy qismlari o‘zaro aloqadorlikda muallif maqsadini yuzaga chiqarish uchun xizmat qiluvchi mazmuni ifodalashga safarbar etilgan bo‘ladi. Shuning uchun muallif matn yaratish jarayonida qabul qiluvchi etibor beradigan va tushunadigan belgilardan foydalanishi kerak. Tanlanayotgan har bir belgi qabul qiluvchi uchun interpretatsion faoliyatga yo‘llovchi bir ko‘rsatma bo‘ladi va shu ko‘rsatma asosida matnni tushunish jarayoni kechadi. Bizning fikrimizcha, tinish belgilari ham matnning tarkibiy qismi sifatida interpretatsiya jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

O‘quv matni semantik nuqtayi nazardan zanjir, darajalanish, ketma-ketlik, uyushish, tarmoqlanish kabi mazmuniy tarkibga ega bo‘lishi mumkin. Lekin har

qanday holatda bu mazmuni ifodalayotgan belgilar oqimi muayyan segmentlarga bo‘lingan bo‘lishi kerak. Shunda interpretatsiya jarayoni qulaylashadi va aynan muallifning kommunikativ maqsadiga mos ko‘rinish oladi. Bu gipotezani isbotlash uchun tajriba-sinov o‘tkazdik. Buning uchun tajriba-sinovda ishtirok etayotgan talabalarga o‘quv-ilmiy xarakterdagi bitta mikromatn uch xil punktuatsion ko‘rinish asosida berildi:

1-matn

Matnning shakliy va mazmuniy strukturasi o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlarda uning mazmunini tushunish jarayoniga nisbatan tushunish anglash dekodlash o‘zlashtirish interpretatsiya kabi bir qancha atamalar qo‘llanadi

2-matn

Matnning shakliy va mazmuniy strukturasi o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlarda uning mazmunini tushunish jarayoniga nisbatan tushunish, anglash, dekodlash, o‘zlashtirish, interpretatsiya kabi bir qancha atamalar qo‘llanadi.

3-matn

Matnning strukturasi (shakliy va mazmuniy) o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlarda uning mazmunini tushunish jarayoniga nisbatan quyidagi atamalar qo‘llanadi:

- 1) tushunish;
- 2) anglash;
- 3) dekodlash;
- 4) o‘zlashtirish;
- 5) interpretatsiya.

Natijalar va muhokama

Tajriba ishtirokchilarining barchasiga matn asosida bir xil topshiriq berildi: belgilangan vaqt ichida matni eslab qolish, ya’ni undagi axborotni o‘zlashtirish.

1-matni o‘qigan ishtirokchilarning 41 %i matni to‘liq o‘zlashtirgan. 59 %i esa qisman o‘zlashtirgan. Matnda hech qanday tinish belgilarining qo‘llanilmaganligi mazmunning tushunilish darajasiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan. O‘quvchilar mazmuni o‘zlashtirish uchun bir necha bor o‘qishga majbur bo‘lganliklarini e’tirof etdilar.

2-matni o‘qigan ishtirokchilarning 55 %i matni to‘liq o‘zlashtirgan. 45 %i esa qisman o‘zlashtirgan. Bu matnda tinish belgilari sintaktik nuqtayi nazardan to‘g‘ri ishlatilgan, biroq sanalayotgan mazmuniy bo‘laklarning vergul yordamida gorizontalsegmentatsiyalanishi eslab qolish uchun samarali vaziyatni yarata olmagan.

3-matni o‘qigan ishtirokchilarning 84 %i matni to‘liq o‘zlashtirgan. 16%i esa qisman o‘zlashtirgan. Mazkur matnda diqqat qaratilishi kerak bo‘lgan bo‘lakning qavs yordamida markerlanishi va sanalayotgan bo‘laklarning nuqtali vergul vositasida vertikal segmentatsiyalanishi matn mazmunining qabariq ifodalanishi

uchun xizmat qilgan. Natijada mazmuni tushunish va eslab qolish uchun samarali nutqiy kontekst yuzaga kelgan.

Yuqorida keltirilgan tajriba-sinovdan olingan natijalar quyidagi gipotezalarni isbotlaydi:

–tinish belgilarining qo‘yilmasligi matn interpretatsiyasini qiyinlashtiradi;

–matndagi gaplar tarkibini segmentatsiya qilishda tinish belgilarining noto‘g‘ri qo‘llanishi matnning noto‘g‘ri interpretatsiya qilinishiga olib keladi;

–matndagi gaplar tarkibini segmentatsiya qilishda tinish belgilarining to‘g‘ri qo‘yilishi matnning adekvat interpretatsiya qilinishini ta‘minlaydi.

Xulosa

Ta‘lim samaradorligi ko‘p jihatdan o‘quvchilar kognitiv ko‘nikmalarining rivojlanganlik darajasiga bog‘liq. Ayniqsa, ta‘lim jarayonining asosiy qismi darslik va qo‘llanmalarda berilgan o‘quv matnlari bilan bog‘liq ekanini hisobga olsak, ularni shakllantirishda har bir struktur-semantik element muhim ekanini nazardan qochirmaslik zarur. Dars mashg‘ulotlarida ham o‘quv matnlari ustida ishlash jarayonida o‘quvchi-talabalarning diqqatini tinish belgilariga qaratish, ularning qanday vazifada qo‘llanayotgani haqida fikrlashga odatlantirish muhim.

O‘quv matnlarini tayyorlashda ham tinish belgilarini faqatgina adresantning, ya‘ni muallifning ifodalash ehtiyojiningina e‘tiborga olmasdan, adresat - o‘quvchining tushunish ehtiyojini ham hisobga olgan holda qo‘llash ta‘lim samaradorligini oshiradi. Adresant va adresat o‘rtasidagi interpretatsiyaning adekvatligi to‘g‘ri tanlangan til birliklarigagina emas, balki to‘g‘ri tanlangan va qo‘llangan tinish belgilariga ham bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Тошкент, 2008. – 68-bet.
- 2.Вежбицкая А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика / сост. и вступ. ст. Н.Д.Арутюновой и Е.В.Падучевой; общ. ред. Е.В.Падучевой. – Москва: Прогресс, 1985. – С. 251.
- 3.Сусов И. П. Лингвистическая прагматика.—Москва: «Восток — Запад», 2006. – С. 47.
- 4.Бабайлова А. Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. – с.130.
- 5.Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: проблемы семиосоциопсихологии. – М.: Наука, 1984. – с.240.
- 6.Ярыгина, З.А. Метамаркеры как показатели имплицитного метатекста в современном учебном тексте / сб. материалов XVII Молодежной международной научно-практической конференция / под общ. ред. С.С.

Чернова. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ин-та фондового рынка, 2013.-С. 95-99

7. Назаров К., Эгамбердиев Б. Ўзбек тили ишора-имло қоидалари. (Пунктуация). — Тошкент: Ўқитувчи, 1996. — 5-бет.

8. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: проблемы семиосоциопсихологии. — М.: Наука, 1984. — С. 84

9. Пирс Ч. Начала прагматизма. Логические основания теории знаков. в 2 т. — Москва, 2000. — С. 320.

10. Богин Г. И. Типология понимания текста. — Калинин, 1986. — С. 11.